

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677480>

УДК 332

ВЛИЯНИЕ АГЛОМЕРАЦИЙ НА ИННОВАЦИОННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕГИОНОВ

В.А. Пономарева,

студентка 1 курса, напр. «Государственное и муниципальное управление»

И.И. Сerezhkina,

студентка 1 курса, напр. «Экономика»

Д.В. Донской,

научный руководитель,

доц. кафедры государственного и муниципального управления,

КФУ им. В.И. Вернадского,

г. Симферополь

Аннотация: Большое место в работе занимает рассмотрение агломераций и их воздействия на регионы. Особое внимание уделяется вопросам сущности инновационного подхода развития страны, который содержится в «Стратегии социально экономического развития РФ до 2030 года». В работе показан рейтинг инновационных регионов России. В статье подробно освещается влияние агломераций на экономику региона. Это воздействие показано на примере Республики Татарстан.

Ключевые слова: инновационный потенциал, агломерации, агломерационная система, инновационное развитие регионов

INFLUENCE OF AGLOMERATIONS ON THE INNOVATIVE POSITION OF REGIONS

V.A. Ponomareva,

1st year Student, ex. "State and Municipal Administration"

I.I. Serezhkina,

1st year Student, ex. "Economy"

D.V. Donskoy,

Scientific Director,

Associate Department of State and Municipal Administration,

KFU named after V.I. Vernadsky,

Simferopol

Annotation: An important place in the work is occupied by the consideration of agglomerations and their impact on the regions. Special attention is paid to the issues of the essence of the innovative approach to the country's development, which is contained in the "Strategy for the social and economic development of the Russian Federation until 2030". The paper shows the rating of innovative regions of Russia. The article details the impact of agglomerations on the region's economy. This impact is illustrated by the example of the Republic of Tatarstan.

Keywords: innovative potential, agglomerations, agglomeration system, innovative development of regions

Зачастую страны богатые природным потенциалом сталкиваются с проблемой выбора: развивать страну с помощью применения природных ресурсов, либо обеспечить дальнейший рост за счет нововведений. Российская Федерация относится к странам, которые пытаются создать экономику инновационного типа.

В прогнозе социально-экономических изменений России, который разработало Министерство экономического развития России говорится именно об этом. В нем показаны два наиболее вероятных направления развития РФ: инновационный и консервативный. Важную роль инновационного прогресса имеют агломерации, в первую очередь – большие города, в которых находится научный, производственный, квалификационный потенциал.

Переход к инновациям способствует изменению механизма экономических отношений на региональном уровне, где большое значение имеет становление агломераций [1].

На основе этих данных был сделан вывод о том, что наибольшая концентрация инновационного потенциала находится в крупнейших агломерациях и научных центрах, которые являются в то же время и крупнейшими инновационными центрами промышленности.

В 2018 году Ассоциация инновационных регионов России опубликовала рейтинг инновационных регионов РФ, в который входят 29 индикаторов. Отличительной особенностью данного рейтинга является конкретизация методики сбора информации и расчета по последнему индикатору рейтинга IV-6 «Проведение публичных инновационных мероприятий».

Лидеры рейтинга: г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан и г. Москва. В группу значительных инноваторов вошли 8 субъектов России, индекс которых выше 140 % от среднего по стране уровня. Томская область

заняла 4 место, Новосибирская область – 6, Калужская область – 7, Московская область – 5, Нижегородская область на 8 месте [2].

В региональные стратегии до 2030 года входят идеи поддержки агломерационных процессов. В них входят разделы, направленные на развитие агломераций. К примеру, Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан. В состав данной республики входят три центра: Казань, Набережные Челны и Альметьевск, из которых создается целостная агломерационная система. Если создать скоростные транспортные пути между данными агломерациями, то это послужит поводом возникновения единого Волго-Камского метрополиса. Именно это будет способствовать быстрому развитию муниципальных районов республики Татарстан, преумножит его конкурентоспособность [3].

Рыночная экономика поддерживает и стимулирует процесс развития агломераций. Это взаимосвязано с потребностями общества, которое выбирает лучшие условия среды проживания. Люди приезжают в крупные города из-за общедоступности различных мест трудоустройства, вероятности устроиться на более прибыльную работу, множества образовательных учреждений, высокого уровня развития социально-культурной инфраструктуры, высококачественного медицинского обеспечения и так далее. Люди, проживающие в таких местах, не заботятся об экологии, потому что они считают, что важное значение имеют блага, получение которых дается человеку при переезде. Высокий уровень благосостояния, развитая транспортно-дорожная сеть и множество других положительных черт проживания в больших городах содействует переезду более обеспеченной части населения [4].

Кроме того, агломерации характеризуются высоким уровнем стабильности, что, безусловно, имеет важное значение в рыночной экономике. Стабильность региона способствует постоянному развитию, препятствует миграции населения, привлекает инвесторов, способствует развитию соседних районов.

На современном этапе агломерации становятся объектом государственной бюджетной и экономической политики, которая постоянно меняется, например, появилась новая парадигма пространственного развития экономики. Она состоит в том, что на смену концепции выравнивания внутри региональных и межрегиональных уровней социально-экономического развития возникла концепция выявления и поддержки точек роста.

Чтобы достичь хороших результатов от формирования и развития городской агломерации, требуется правильно управлять всеми процессами ее деятельности. Соответственно, важнейшей задачей должно стать поддержание горизонтальных связей для принятия координированных решений по развитию территории.

Например, сегодня, в Республике Башкортостан поднимается вопрос о легализации Южно-Башкирской агломерации, в состав которой могут войти такие города: Стерлитамак, Салават и Ишимбай. Однако, разногласия по вопросам разделения полномочий по управлению, развитию и поддержки данных территорий, делают этот вопрос неразрешенным. Поэтому очень важно найти рычаги, которые позволят прийти к необходимому согласованному итогу.

Только при грамотном управлении этими процессами возможно обеспечивать высокий уровень и качество жизни населения, создавать комфортную среду для ведения бизнеса. Все это обеспечит для страны, направленной на инновационный путь развития, конкурентоспособность на мировой арене [5].

Список литературы

[1] Хмелева Г.А. Инновационные процессы в регионах России. / Г.А. Хмелева. // Вестник СамГУ. – 2014. № 6(117). [Электронный ресурс]. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-protsessy-v-regionah-rossii>. (дата обращения: 10.04.2017).

[2] Рейтинг инновационных регионов России. // АИРР. – 2018. [Электронный ресурс]. – URL: <https://i-regions.org/upload/iblock/e8f/airr18.pdf>. (дата обращения: 10.04.2017).

[3] Кузьменков К.И. Теоретико-методологические аспекты агломеративного подхода к пространственной организации экономики. / К.И. Кузьменков, В.А. Цыкалов. // Научные записки молодых исследователей. – 2016. № 2. [Электронный ресурс]. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-aspekty-aglomerativnogo-podhoda-k-prostranstvennoy-organizatsii-ekonomiki>. (дата обращения: 11.05.2017).

[4] Герцберг Д.Я. Агломерации как объект экономической политики, государственного регулирования и территориального планирования. / Д.Я. Герцберг. // Academia. Архитектура и строительство. – 2015. № 4. [Электронный ресурс]. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/aglomeratsii-kak-obekt-ekonomicheskoy-politiki-gosudarstvennogo-regulirovaniya-i-territorialnogo-planirovaniya>. (дата обращения: 10.04.2017).

[5] Любовный В.Я. Городские агломерации: от стихийного к целенаправленному развитию. / В.Я. Любовный. – М.: Муниципалитет: экономика и управление, 2015.

Bibliography (Transliterated)

[1] Khmeleva G.A. Innovative processes in the regions of Russia. / G.A. Khmeleva. // Bulletin of SamSU. – 2014. No. 6 (117). [Electronic resource]. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-protsessy-v-regionah-rossii>. (date of access: 10.04.2017).

[2] Rating of innovative regions of Russia. // AIRR. – 2018. [Electronic resource]. – URL: <https://i-regions.org/upload/iblock/e8f/airr18.pdf>. (date of access: 10.04.2017).

[3] Kuzmenkov K.I. Theoretical and methodological aspects of the agglomerative approach to the spatial organization of the economy. / K.I. Kuzmenkov, V.A. Tsykalov. // Scientific notes of young researchers. – 2016. No. 2. [Electronic resource]. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-aspekty-aglomerativnogo-podhoda-k-prostranstvennoy-organizatsii-ekonomiki>. (date of access: 05/11/2017).

[4] Herzberg D.Ya. Agglomerations as an object of economic policy, state regulation and territorial planning. / D.Ya. Herzberg. // Academia. Architecture and construction. – 2015. No. 4. [Electronic resource]. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/aglomeratsii-kak-obekt-ekonomicheskoy-politiki-gosudarstvennogo-regulirovaniya-i-territorialnogo-planirovaniya>. (date of access: 10.04.2017).

[5] Lyubovny V.Ya. Urban agglomerations: from spontaneous to purposeful development. / V.Ya. Love. – M.: Municipality: Economics and Management, 2015.

© В.А. Пономарева, И.И. Серезкина, 2021

Поступила в редакцию 6.03.2021

Принята к публикации 25.03.2021

Для цитирования:

Пономарева В.А., Серезкина И.И. Влияние агломераций на инновационное положение регионов // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-2(5). С. 227-231. URL: <https://ip-journal.ru/>